

DEPUTACIÓN PROVINCIAL
A CORUÑA

SECRETARÍA XERAL

Expediente 202400049837

D^a Amparo Taboada Gil, Secretaria Xeral da Deputación.

CERTIFICO:

Que en sesión celebrada o día vinte e nove de novembro de dous mil vinte e catro, a Xunta de Portavoces, co voto unánime dos presentes, D. Valentín González Formoso, Presidente da Corporación Provincial, D. Evaristo Ben Otero, portavoz do Grupo político provincial do **PP**, D. Bernardo Fernández Piñeiro, portavoz do Grupo político provincial do **PSOE**, D^a Avia Veira González, portavoz do Grupo político provincial do **BNG**, e D. Ángel García Seoane, portavoz do Grupo político provincial de **AV**, coa presenza do Sr. Vicepresidente da Corporación Provincial, D. Xosé Regueira Varela, e dos seguintes representantes da Plataforma en Defensa do Patrimonio Industrial das Pontes: D. Miño Guerreiro Rodríguez, D. Aquilino Meizoso Carballo, D. Xosé Antón Pernas Ferro, D. Ramón Varela Rodríguez, D. Xosé Bieito Coello Coello e D. José Antonio Cebreiro Cabarcos, adoptou o seguinte acordo:

1º.- Declaración institucional sobre a conservación da cheminea da Central térmica de Endesa no Concello de As Pontes.

Polo sr. Presidente ábrese a sesión coa benvida aos asistentes externos, para de seguido facer unha somera exposición sobre a proposta do acordo a adoptar, que xa obra en poder de todos os asistentes.

Logo de que os presentes manifesten o interese da proposta, a Xunta de Portavoces por unanimidade acorda:

Aprobar a seguinte declaración institucional,

DECLARACIÓN DA XUNTA DE PORTAVOCES DA DEPUTACIÓN DA CORUÑA EN APOIO Á SOLICITUDE DA DECLARACIÓN DA CHEMINEA DA CENTRAL TÉRMICA DAS PONTES COMO BEN DE INTERESE CULTURAL (BIC)

A Xunta de Portavoces da Deputación da Coruña, a través desta declaración, súmase á solicitude da declaración da cheminea da Central Térmica das Pontes como Ben de Interese Cultural (BIC), impulsada pola Plataforma en Defensa do Patrimonio Industrial das Pontes, e que xa foi apoiada por unanimidade polos grupos políticos que integran a Xunta de Voceiros do Concello das Pontes nos seguintes termos:

A cheminea das Pontes, unha estrutura monumental de 356 metros de altura, máis alta que a Torre Eiffel, reúne valores históricos, técnicos, arquitectónicos, culturais e simbólicos incomparábeis. Deseñada por M.W. Kellogg e construída por Ekauxea, o seu recoñecemento internacional como a cheminea máis voluminosa do mundo polo Guinness World Records subliña a súa singularidade e relevancia global.

Desde a súa construción, a cheminea foi un alicerce fundamental na operación da central, que chegou a cubrir ata o 7 % da demanda eléctrica do Estado. Hoxe, a cheminea segue en pé nun estado de conservación excelente. Esta estrutura única non só resistiu o paso do tempo, senón que é a única cheminea das súas características que é accesible e visitable, grazas a un ascensor interno que chega ata case o seu cumio, e a unha plataforma a 215 metros que alberga unha estación de control ambiental. Debido á súa singularidade, e aos seus significados patrimoniais como símbolo do desenvolvemento enerxético de Galicia, así como exemplo clave da arquitectura e da enxeñaría industrial do século XX, consideramos urxente impedir o seu desmantelamento.

A Xunta de Galicia xa amosou un interese considerábel na preservación desta estrutura, recoñecendo o seu innegable valor histórico-cultural. A declaración da cheminea como Ben de Interese Cultural (BIC) non só asegurará a súa protección para as xeracións futuras, senón que tamén permitirá o seu aproveitamento para novos fins de interese, propoñendo, entre outros, o seu uso como miradoiro panorámico, torre de comunicacións, centro de captación de enerxía ou mesmo para o turismo industrial, achegando un valor engadido á comunidade e á contorna.

Ademais, a cheminea das Pontes é un referente visual e emocional para a comunidade local. A súa estrutura emblemática, as súas grandes dimensións e a súa presenza na paisaxe definen a fisionomía da zona desde hai moito tempo, converténdose nun símbolo para os habitantes. A súa preservación resulta imprescindible para manter viva a memoria colectiva e a identidade local.

En todo caso, e segundo o acordado na Xunta de Voceiros do Concello de As Pontes, resulta imprescindible que no devandito procedemento se garanta por parte da Xunta e de Endesa a continuidade e o cumprimento dos prazos previstos para o desmantelamento da central, a compatibilidade co desenvolvemento do solo industrial do emprazamento, así como que o mantemento e a posta en valor dos elementos susceptibles de ser preservados non supoña, en ningún caso, un prexuízo económico nin para o concello, nin para os veciños e veciñas de As Pontes.

A Xunta de Voceiros acorda tamén que se dea traslado desta declaración de apoio á plataforma proponente.

Os presentes felicítanse polo acordo adoptado e o sr. Presidente agradece a presenza dos integrantes da Plataforma que se relacionan arriba.”

E para que conste aos efectos oportunos, expídese a presente certificación por orde e co visto e praxe do Señor Presidente, na Coruña na data da firma dixital.

Visto e praxe

O PRESIDENTE

Valentín González Formoso

(asinado dixitalmente)

A SECRETARIA XERAL

Amparo Taboada Gil

(asinado dixitalmente)